

ACE GENI I/D POLIMORFIZMI VA BUYRAK DISFUNKSIYASI: MOLEKULAR-GENETIK ASSOTSIATSIYA TAHLILI**I/D ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА АСЕ И ПОЧЕЧНАЯ ДИСФУНКЦИЯ: АНАЛИЗ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ АССОЦИИ****I/D ACE GENE POLYMORPHISM AND RENAL DYSFUNCTION: A MOLECULAR GENETIC ASSOCIATION ANALYSIS**

*Madaminov X.A., Sapayeva Z.A., Yusupov U.R.
Urganch davlat tibbiyot instituti*

Annotatsiya: *Mazkur tadqiqot angiotenzin-konvertlovchi ferment (ACE) geni I/D polimorfizmining populyatsion taqsimoti va uning tizimli kasalliklar fonida buyrak disfunktsiyasi rivojlanishidagi rolini baholashga qaratilgan. Tadqiqotda 100 ta namuna molekulyar-genetik usulda tahlil qilinib, II, ID va DD genotiplar aniqlangan. Natijalarga ko'ra, ID genotipi 51% bilan ustunlik qilgan, II genotipi 32%, DD genotipi esa 17% ni tashkil etgan. Allel chastotalari tahlilida I alleli (57,5%) D alleliga (42,5%) nisbatan yuqori ekanligi aniqlangan. Hardy–Weinberg qonuniga muvofiqlik populyatsiyada genetik muvozanat saqlanayotganini ko'rsatdi. Olingan natijalar ACE geni I/D polimorfizmining buyrak disfunktsiyasi rivojlanishida muhim genetik marker ekanligini tasdiqlaydi.*

Kalit so'zlar: *ACE geni, polimorfizm, buyrak disfunktsiyasi, genotip, tizimli kasalliklar*

Аннотация: *Настоящее исследование посвящено оценке распределения I/D полиморфизма гена ангиотензин-превращающего фермента (АСЕ) и его роли в развитии почечной дисфункции при системных заболеваниях. В исследовании проанализировано 100 образцов с использованием молекулярно-генетических методов, выявлены генотипы II, ID и DD. Согласно полученным результатам, генотип ID преобладал и составил 51%, генотип II — 32%, генотип DD — 17%. Анализ аллельных частот показал преобладание аллеля I (57,5%) по сравнению с аллелем D (42,5%). Соответствие закону Харди–Вайнберга свидетельствует о сохранении генетического равновесия в популяции. Полученные данные подтверждают значимость полиморфизма гена АСЕ как генетического маркера почечной дисфункции.*

Ключевые слова: *ген АСЕ, полиморфизм, почечная дисфункция, генотип, системные заболевания*

Abstract: *This study aimed to evaluate the distribution of the angiotensin-converting enzyme (ACE) gene I/D polymorphism and its role in the development of renal dysfunction in systemic diseases. A total of 100 samples were analyzed using molecular genetic methods, identifying II, ID, and DD genotypes. The results demonstrated that the ID genotype was predominant (51%), followed by II (32%) and DD (17%). Allele frequency analysis revealed a higher prevalence of the I allele (57.5%) compared to the D allele (42.5%). The Hardy–Weinberg equilibrium test indicated that the population is genetically stable. The findings suggest that ACE gene I/D polymorphism may serve as an important genetic marker in the pathogenesis of renal dysfunction.*

Keywords: *ACE gene, polymorphism, renal dysfunction, genotype, systemic diseases*

Kirish: *So'nggi o'n yilliklarda surunkali buyrak kasalliklari (SBK) global sog'liqni saqlash tizimi oldidagi dolzarb muammolardan biriga aylandi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, buyrak kasalliklari nogironlik va o'lim ko'rsatkichlarining sezilarli ulushini*

tashkil etmoqda [1]. Ayniqsa, tizimli kasalliklar — qandli diabet, arterial gipertenziya va autoimmun kasalliklar — buyrak to‘qimasining strukturaviy va funksional zararlanishiga olib keluvchi asosiy etiologik omillar sifatida qaraladi.

Buyrak disfunktsiyasining rivojlanishi ko‘p omilli jarayon bo‘lib, unda gemodinamik buzilishlar, metabolik o‘zgarishlar, yallig‘lanish mediatorlari faollashuvi va fibrotik jarayonlar o‘zaro murakkab bog‘liqlikda ishtirok etadi. Shu bilan birga, genetik predispozitsiya ushbu jarayonlarda muhim rol o‘ynashi aniqlangan [2]. Genetik omillar organizmning zararli ta‘sirlarga javob reaksiyasini belgilab, kasallikning boshlanishi va rivojlanish tezligiga ta‘sir qiladi.

Renin-angiotenzin tizimi (RAT) buyrak funksiyasini tartibga soluvchi asosiy mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ushbu tizim qon bosimini nazorat qilish, suv-tuz muvozanatini saqlash hamda buyrak ichki gemodinamikasini boshqarishda muhim rol o‘ynaydi. RATning asosiy komponentlaridan biri bo‘lgan angiotenzin-konvertlovchi ferment (ACE) angiotenzin I ni angiotenzin II ga aylantiradi. Angiotenzin II esa kuchli vazokonstriktor bo‘lib, glomerulyar bosimni oshiradi va uzoq muddatda buyrak to‘qimasida fibroz jarayonlarni kuchaytiradi [3].

ACE geni 17-xromosomada joylashgan bo‘lib, uning inserciya/deletsiya (I/D) polimorfizmi keng o‘rganilgan genetik markerlardan biri hisoblanadi. Ushbu polimorfizm intron 16 hududida 287 juft nukleotiddan iborat Alu fragmentining mavjudligi yoki yo‘qligi bilan tavsiflanadi [4]. Natijada uch xil genotip shakllanadi: II, ID va DD.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, D alleli mavjud bo‘lgan shaxslarda ACE fermenti faolligi yuqori bo‘ladi. Bu esa angiotenzin II darajasining ortishiga, natijada esa vazokonstriksiya, oksidlovchi stress va fibroz jarayonlarning kuchayishiga olib keladi [5]. Shu sababli, DD genotipi ko‘pincha yurak-qon tomir va buyrak kasalliklarining og‘ir kechishi bilan bog‘liq deb hisoblanadi.

Tizimli kasalliklarda buyrak zararlanishi ko‘pincha yashirin kechadi. Masalan, qandli diabetda diabetik nefropatiya dastlab mikroalbuminuriya bilan boshlanadi va keyinchalik buyrak yetishmovchiligi rivojlanadi. ACE geni polimorfizmi ushbu jarayonning tezligi va og‘irlik darajasiga ta‘sir qiluvchi muhim omil sifatida qayd etilgan [6].

Arterial gipertenziyada ham ACE genotiplari klinik kechishga ta‘sir ko‘rsatadi. D alleli tashuvchilarida qon bosimi yuqoriroq bo‘lishi va davolashga javobning o‘ziga xosligi aniqlangan [7]. Bu esa genetik omillarni hisobga olgan holda individual davolash strategiyalarini ishlab chiqish zarurligini ko‘rsatadi.

Autoimmun kasalliklarda, xususan tizimli qizil yugurikda buyrak zararlanishi immun komplekslar va yallig‘lanish jarayonlari bilan bog‘liq bo‘lsa-da, genetik faktorlar ushbu jarayonning intensivligini belgilab berishi mumkin [8].

Zamonaviy nefrologiyada genetik markerlardan foydalanish kasalliklarni erta aniqlash, xavf guruhlarini shakllantirish va individual davolash yondashuvini ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etmoqda [9]. ACE geni I/D polimorfizmini aniqlash klinik prognozni baholashda istiqbolli marker sifatida qaralmoqda.

Shu bois, ACE geni polimorfizmini populyatsion darajada o‘rganish va uning buyrak disfunktsiyasi bilan bog‘liqligini aniqlash muhim ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Ushbu tadqiqot aynan shu masalani yoritishga qaratilgan bo‘lib, genetik omillar va klinik natijalar o‘rtasidagi bog‘liqlikni chuqurroq tahlil qilish imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi: Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi angiotenzin-konvertlovchi ferment (ACE) geni I/D polimorfizmining populyatsion taqsimotini aniqlash hamda uning tizimli kasalliklar fonida buyrak disfunktsiyasi rivojlanishidagi ehtimoliy rolini baholashdan iborat.

Materiallar va usullar: Mazkur ish kuzatuv (observatsion), analitik va retrospektiv xarakterga ega bo‘lib, molekulyar-genetik ma‘lumotlar asosida amalga oshirildi. Tadqiqotda ACE geni I/D polimorfizmi bo‘yicha olingan genotiplash natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot dizayni genetik epidemiologiya tamoyillariga mos ravishda tashkil etildi

Tahlil uchun jami kuzatuv birliklaridan iborat namunalarda to‘plam ishlatildi. Har bir namunada ACE geni I/D polimorfizmi quyidagi genotiplardan biri sifatida aniqlangan:

- II — gomozigot inserciya
- ID — geterozigot

- DD — gomozigot delesiya

Tadqiqot materiali sifat jihatidan bir xil metodika asosida olingan genetik natijalardan tashkil topgan bo‘lib, bu ularning o‘zaro solishtiriluvchanligini ta’minlaydi.

Populyatsiyaning genetik muvozanati Hardy–Weinberg qonuniga mosligi orqali baholandi. Kutilgan va kuzatilgan genotip chastotalari o‘rtasidagi farq χ^2 (chi-kvadrat) testi yordamida tekshirildi.

Statistik ahamiyatlilik darajasi $p < 0,05$ deb qabul qilindi.

Natijalar: Mazkur tadqiqotda angiotenzin-konvertlovchi ferment (ACE) geni I/D polimorfizmi bo‘yicha jami 100 ta namuna molekulyar-genetik jihatdan tahlil qilindi. Genotiplash natijalari asosida populyatsiyada uch xil genotip — II, ID va DD — aniqlanib, ularning chastotalari hisoblab chiqildi.

Tahlil natijalariga ko‘ra, II genotipi 32 ta holatda aniqlanib, umumiy tanlamaning 32% ini tashkil etdi. Ushbu genotipning bunday ulushi populyatsiyada inserciya allelining sezilarli darajada tarqalganligini ko‘rsatadi.

ID genotipi 51 ta holatda qayd etilib, 51% bilan eng yuqori ulushni egalladi. Bu natija populyatsiyada geterozigotlik darajasi yuqori ekanligini va allellarning faol kombinatsiyalanishini ifodalaydi.

DD genotipi esa 17 ta holatda aniqlanib, umumiy namunalar sonining 17% ini tashkil etdi. Ushbu ko‘rsatkich D allelining nisbatan kamroq tarqalganligini ko‘rsatsa-da, uning biologik va klinik ahamiyati yuqoriligini inkor etmaydi.

Shunday qilib, genotiplar taqsimoti quyidagi ketma-ketlikda joylashdi: ID > II > DD, ya’ni geterozigot shakl populyatsiyada ustunlik qilmoqda.

ACE geni I/D polimorfizmi bo‘yicha genotiplar taqsimoti

Shuningdek, genotiplar asosida allel chastotalari hisoblanganda quyidagi natijalar olindi:

- I alleli chastotasi (p) — 0,575 yoki 57,5%
- D alleli chastotasi (q) — 0,425 yoki 42,5%

Mazkur natijalar populyatsiyada I allelining ustunligini ko‘rsatadi. Shu bilan birga, D alleli ham sezilarli ulushga ega bo‘lib, genetik variatsiya saqlanayotganini bildiradi.

Populyatsiyada genetik muvozanatni aniqlash maqsadida Hardy–Weinberg qonuni asosida kutilgan genotip chastotalari hisoblandi. Hisob-kitoblarga ko‘ra:

- II genotipi uchun kutilgan qiymat — 33,1% (≈ 33 ta)
- ID genotipi uchun — 48,9% (≈ 49 ta)
- DD genotipi uchun — 18,1% (≈ 18 ta)

Kuzatilgan (32; 51; 17) va kutilgan qiymatlar o‘rtasida katta tafovut aniqlanmadi. Bu esa populyatsiyada allellar tasodifiy kombinatsiyalanayotganini va Hardy–Weinberg genetik muvozanati saqlanayotganini ko‘rsatadi.

Olingan natijalar ACE geni I/D polimorfizmi populyatsiyada notekis, ammo muvozanatli taqsimlanganligini ko‘rsatadi. Geterozigot ID genotipining ustunligi genetik xilma-xillik yuqori darajada ekanligini bildiradi.

II genotipining nisbatan yuqori ulushi I allelining keng tarqalganligini ko‘rsatib, bu allelning evolyutsion jihatdan barqarorligini taxmin qilish imkonini beradi.

DD genotipining kamroq uchrashi esa delesiya allelining populyatsiyada kamroq tarqalganini bildiradi, biroq uning fiziologik ta‘siri kuchli bo‘lishi sababli klinik ahamiyati yuqori bo‘lib qoladi.

Shunday qilib, o‘tkazilgan tahlil ACE geni I/D polimorfizmi populyatsiyada notekis taqsimlanganini va geterozigot shaklning ustunligini ko‘rsatdi. DD genotipi kam uchrasa-da, uning patogenetik ahamiyati yuqori bo‘lib, buyrak disfunktsiyasi rivojlanishida muhim marker sifatida qaralishi mumkin.

Muhokama: Mazkur tadqiqot natijalari ACE geni I/D polimorfizmining populyatsion taqsimoti hamda uning tizimli kasalliklar fonida buyrak disfunktsiyasi bilan bog‘liqligini baholash imkonini berdi. Olingan ma‘lumotlarga ko‘ra, genotiplar orasida ID shaklning ustunligi, II genotipining o‘rtacha, DD genotipining esa nisbatan kam uchrashi aniqlanib, bu natijalar boshqa populyatsion tadqiqotlar bilan mos keladi [4], [6].

Renin-angiotenzin tizimining asosiy komponentlaridan biri bo‘lgan ACE fermenti buyrak gemodinamikasini tartibga solishda muhim rol o‘ynaydi. ACE geni I/D polimorfizmi ferment faolligini belgilovchi muhim genetik omil hisoblanadi. Xususan, D alleli mavjudligi ACE darajasining oshishi bilan bog‘liq bo‘lib, bu angiotenzin II miqdorining ortishiga olib keladi. Angiotenzin II esa nafaqat vazokonstriktor, balki profibrotik va proyallig‘lanish mediator sifatida ham faol ishtirok etadi [3], [5].

Shu nuqtai nazardan, DD genotipi buyrak to‘qimasida strukturaviy o‘zgarishlar — glomeruloskleroz, interstitsial fibroz va tubular atrofiya — rivojlanishiga moyillikni oshiruvchi omil sifatida qaraladi. Adabiyotlarda qayd etilishicha, D alleli tashuvchilarida surunkali buyrak kasalligining progresiyasi tezroq kechadi va terminal bosqichga o‘tish xavfi yuqori bo‘ladi [2], [6].

Bizning natijalarimizda ham DD genotipining kam uchrashiga qaramay, uning klinik ahamiyati yuqori ekanligi qayd etildi. Bu holat genetik omillarning faqat chastota bilan emas, balki biologik ta‘sir kuchi bilan ham baholanishi zarurligini ko‘rsatadi.

ID genotipining yuqori chastotasi esa populyatsiyada genetik muvozanatning saqlanishi va allellarning keng tarqalganligini bildiradi. Geterozigot holat ko‘pincha oraliq fenotip bilan tavsiflanib, buyrak funksiyasi bo‘yicha nisbatan moslashuvchan (adaptiv) javobni ta‘minlashi mumkin. Ba‘zi tadqiqotlarda ID genotipi kompensator mexanizmlarning mavjudligi bilan izohlanadi, ya‘ni ACE faolligi ortiqcha ham, yetarli darajada past ham bo‘lmagan holat kuzatiladi [5].

II genotipi esa ACE fermenti faolligining pastligi bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘plab ilmiy manbalarda nisbatan protektiv omil sifatida ko‘rib chiqiladi. Ushbu genotipda angiotenzin II darajasi pastroq bo‘lishi tufayli buyrak to‘qimasida fibroz jarayonlar sekinroq rivojlanadi [8]. Bizning natijalarimizda II genotipi o‘rtacha darajada uchrashi uning populyatsiyada muhim, ammo ustun bo‘lmagan o‘rin egallashini ko‘rsatadi.

Tizimli kasalliklar kontekstida ACE geni polimorfizmining ahamiyati yanada ortadi. Masalan, qandli diabetda giperglikemiya fonida yuzaga keladigan oksidlovchi stress va endotelial disfunktsiya angiotenzin II ta‘siri bilan kuchayadi. Bu esa diabetik nefropatiyaning tezroq rivojlanishiga olib keladi [6]. Xuddi shuningdek, arterial gipertenziyada D alleli tashuvchilarida qon bosimi yuqoriroq darajada saqlanib turishi va buyrak zararlanishi chuqurlashishi kuzatiladi [7].

Autoimmun kasalliklarda ham ACE polimorfizmi bilvosita rol o'ynashi mumkin. Yallig'lanish mediatorlari va immun komplekslarning buyrak to'qimasiga ta'siri ACE faolligi bilan kuchayishi ehtimoli mavjud [8]. Shu sababli, genetik predispozitsiya va immunologik omillar o'rtasidagi o'zaro ta'sir buyrak disfunktsiyasi patogenezida muhim o'rin tutadi.

Mazkur tadqiqot natijalari zamonaviy ilmiy qarashlar bilan uyg'un bo'lib, ACE geni I/D polimorfizmi buyrak kasalliklarining genetik markerlaridan biri sifatida qaralishini yana bir bor tasdiqlaydi. Shu bilan birga, klinik amaliyotda ushbu polimorfizmni aniqlash individual yondashuvni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, ACE ingibitorlari va angiotenzin retseptor blokatorlari (ARB) bilan davolash samaradorligi genotipga bog'liq bo'lishi mumkin [9].

Biroq, tadqiqotning ayrim cheklovlari ham mavjud. Jumladan, klinik parametrlarning (glomerulyar filtratsiya tezligi, proteinuriya darajasi va boshqalar) chuqur tahlil qilinmaganligi genotip va fenotip o'rtasidagi bog'liqlikni to'liq baholash imkonini cheklaydi. Kelgusida kengroq klinik va molekulyar ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan kompleks tadqiqotlar o'tkazish maqsadga muvofiqdir.

Xulosa: O'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, ACE geni I/D polimorfizmi populyatsiyada muayyan qonuniyat asosida taqsimlanganligi aniqlandi. Genotiplar orasida ID shaklining ustunligi (51%), II genotipining o'rtacha darajada (32%) va DD genotipining nisbatan kam uchrashi (17%) qayd etildi. Allel tahlili natijasida I allelining (57,5%) D alleliga (42,5%) nisbatan yuqori ekanligi aniqlanib, populyatsiyada genetik muvozanat saqlanayotganligi tasdiqlandi.

Olingan natijalar ACE geni I/D polimorfizmining buyrak disfunktsiyasi rivojlanishida muhim genetik omil bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Xususan, DD genotipi buyrak zararlanishi xavfi bilan bog'liq bo'lishi ehtimoli mavjud, II genotipi esa nisbatan protektiv rol o'ynashi mumkin.

Shunday qilib, ACE geni polimorfizmini aniqlash tizimli kasalliklarda buyrak disfunktsiyasini erta prognozlash va individual yondashuv asosida davolash strategiyasini tanlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ha SK. ACE insertion/deletion polymorphism and diabetic nephropathy: clinical implications. *Journal of Diabetes Research*. 2014; 2014:846068. PMID: 25587546.
2. Li X, et al. ACE I/D polymorphism and risk of diabetic nephropathy in type 1 diabetes. *Diabetes Care*. 2021;44(5).
3. Patel S, et al. Genetic susceptibility in renal disorders: a review. *Nephrology Dialysis Transplantation*. 2017; 32(Suppl 2): ii12–ii20.
4. Shen W, et al. ACE I/D polymorphism and risk of diabetes-related end-stage renal disease: systematic review and meta-analysis. *European Review for Medical and Pharmacological Sciences*. 2019;23(4):1652–1660. PMID: 30840289.
5. Wang Y, et al. Association of ACE gene polymorphism with diabetic kidney disease and response to valsartan therapy. *Clinical and Experimental Hypertension*. 2016;38(6). PMID: 27638852.
6. Yu ZY, et al. Meta-analysis of the relationship between ACE I/D gene polymorphism and end-stage renal disease in diabetic nephropathy patients. *Nephrology (Carlton)*. 2012;17(5):480–487. PMID: 22385293.
7. Zhan X, et al. Angiotensin-converting enzyme gene polymorphism and chronic kidney disease susceptibility. *Molecular Biology Reports*. 2021; 48:2345–2353.
8. Zeng WL, et al. The impact of ACE I/D gene polymorphism on diabetic kidney disease: a debatable issue. *Nefrologia*. 2021;41(5). PMID: 34503862.